

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X.Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

Sh.SH.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI FAOLIYATIGA BIR NAZAR

Abdurazzoq Radjabov

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti,
Tarix magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach jamiyat taraqqiyoti va xalq tinchlik osayishtaligini ta'minlashda xizmat qiladigan Ichki ishlar vazirligining faoliyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ichki ishlar vazirligi, korrupsiya, antiteror, Turistik polise, Qo'riqlash boshqarmasi

A LOOK AT THE ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Abdurazzoq Radjabov

Master's student in history at the
University of Science and Social Sciences

Abstract: This article provides information about the activities of the Ministry of Internal Affairs, which serves to ensure the development of society and the peace and tranquility of the people after the Republic of Uzbekistan gained independence.

Key words: Ministry of Internal Affairs, corruption, anti-terror, Tourist Police, Security Department

Mustaqillik yillarida davlat boshqaruv tizimida amalga oshirilgan o'zgarishlar negizida davlatchilikning jahon andozalariga mos keladigan, eng ilg'or tajribalar asosida vujudga kelgan zamonaviy usullar joriy qilina boshlandi. Bu islohotlarning natijasi o'laroq inson huquqlari va erkinliklari ustuvorligini ta'minlashning huquqiy asoslarini yaratishga kirishildi. Xalqaro miqyosda qabul qilingan tamoyillarga asoslanib faoliyat ko'rsatadigan, inson huquqlarini ta'minlash, inson va fuqarolarning tinch-totuv yashashlari, mehnat qilishlari uchun zarur shart-sharoit yaratishni maqsad qiluvchi yangidan yangi huquqiy muassasalar tashkil etildi.

Mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan oq sovet davrida mavjud davlat tashkilotlari, boshqaruv va hokimiyat tuzilmalari faoliyati qayta tashkil etilib,

ularning bozor islohotlari sharoitida jamiyatda tinchlik va xotirjamlikni ta'minlash, huquqbuzarlikning oldini olish, bir so'z bilan aytganda inson manfaatlarini asosida ish olib borishlari belgilab qoyildi.

Davlat boshqaruv tizimida olib borilayotgan islohotlar jarayonida Ichki ishlar vazirligi va uning tasarrufidagi idoralar mamlakatda huquqiy-demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyati qurish, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashda muhim o'ringa ega bo'ldi.

Ichki ishlar tizimidagi islohotlar O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tashabbusi bilan mustaqillikdan oldin boshlangan edi. 1991 yil 21 avgustda O'zbekiston SSSR Prezidentining "O'zbekiston SSSR Ichki ishlar vazirligini jumhuriyat huquqiy tasarrufiga o'tkazish haqida"gi Farmoni yangi va mustaqil militsiya faoliyatini shakllantirishning poydevori bo'ldi.

Ushbu Farmon va 1991 yil 31 avgustda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida"gi Qonunga binoan 1991 yil 25 oktabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 270-sonli Qarori qabul qilindi. Unga ko'ra O'zbekiston SSSR Ittifoq Respublika Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga aylantirildi.

Ushbu qaror asosida IIV haqida Nizom, IIV Markaziy apparati strukturasi tasdiqlandi va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga, Moliya vazirligi, Iqtisodiyot qo'mitasi bilan birgalikda bir oy muddat ichida respublika ichki ishlar organlarining strukturasi qayta tuzish, 1992 yilda moliyaviy va moddiy-texnik ta'minlash yuzasidan takliflar ishlab chiqish va Vazirlar Mahkamasiga kiritish yuklatildi.

Endi o'z mustaqilligiga erishgan davlat jamiyati bozor iqtisodiyotiga bosqichma – bosqich o'tish jarayonida fuqoralarning mol –mulklarini qo'riqlash maqsadida 1993 yil 1-martda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Respublika "Qo'riqlash" birlashmasini O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining muassasadan tashqari qo'riqlash bosh boshqarmasi etib qayta tashkil qilish to'g'risida"gi 110-sonli Qaroriga muvofiq "Qo'riqlash" birlashmasi mavjud shaxsiy tarkibiy soni va mehnatga haq to'lash fondi doirasida Respublika Ichki ishlar vazirligining muassasadan tashqari qo'riqlash bosh boshqarmasi etib qayta tashkil qilindi va Qo'riqlash bosh boshqarmasining Nizomi tasdiqlandi.

Muassasadan tashqari qo'riqlash Bosh boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tarkibiy bo'linmasi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, tashkilotlari, muassasalari, korxonalari hamda uning

hududidagi chet el firmalari, qo'shma korxonalarining mulklarini, moddiy va pul boyliklarini qonunga zid tajovuzlardan muhofaza qilish maqsadida tashkil etilgan. Rivojlanib borayotgan mamlakatimizdagi sanoat zavod- korxonalarida ishlab chiqarilayot mahsulotlarni o'z vaqtida xavfsiz mijozlarga yetkazib berishni ta'minlash uchun 1996 yilning 4 noyabridagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlarini mustahkamlash to'g'risida"gi Qarori (№378) bilan Ichki ishlar vazirligining Transport IIB tarkibida qimmatbaho yuklarni, poezdlarni kuzatib boradigan maxsus militsiya bo'linmasi tashkil etildi. Bundan tashqari vazirlik tarkibida quyidagi strukturaviy bo'linmlar tuzilgan. 1998 yil 13 aprelda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkama-sining "Alohida militsiya batalyonini chet el davlatlarining diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi IIVning militsiya polkiga aylantirish to'g'risida"gi 155-sonli Qarori qabul qilinib, unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 7 apreldagi 171-son qarori bilan tashkil etilgan alohida militsiya batalyoni chet el davlatlarining diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi IIVning militsiya polkiga aylantirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 21 apreldagi "Kriminal, uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 180-31-sonli Qarorida IIV operativ apparatining tashkiliy shtab strukturasi markazdan to shahar ichki ishlar bo'limigacha ko'rib chiqilgan.

Xususan, Jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, Korrupsiya, reket va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi hamda ichki ishlarning tegishli viloyat, shahar, tuman organlarining bo'linmalari bazasida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligining Jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi, ichki ishlarning shahar, tuman organlarida jinoyat qidiruv va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmalari tuzildi. Bu bilan hududiy organlar va bo'ysinuvchi bo'linmalar faoliyatidagi o'xshashlik, takroriylik tugatilib, ularning faoliyati va o'zaro munosabatini yagona boshqaruv ostidagi koordinatsiyasi ta'minlandi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 7 maydagi 206-35-sonli "Jinoyatchilik bilan kurashda Ichki ishlar vazirligi jinoyat tergov bo'linmalari rolini kuchaytirish to'g'risida"gi Qaroriga binoan Jinoyat qidiruv boshqarmasi bazasida O'zbekiston Respublikasi IIV jinoyat qidiruv bosh

boshqarmasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi IIV, Toshkent shahri IIBB, viloyat IIB, tuman IIBlarida tergov bo‘linmalari tuzildi. Ichki ishlarining hududiy qidiruv boshqarmalari boshliqlari IIBB, viloyat IIB va tuman IIB boshliqlarining o‘rinbosarlari qilib belgilandi. Shuningdek, mazkur qaror bilan tergov idoralari faoliyatining asosiy yo‘nalishlarini belgilab beruvchi hujjat - “O‘zbekiston Respublikasi IIV Tergov bosh boshqarmasi haqida”gi Nizom tasdiqlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 18 maydagi 221-37-sonli “Yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi IIV tarkibida IIVning Davlat avtomobil inspeksiyasi bo‘linmalari bazasida O‘zbekiston Respublikasi IIV Davlat yo‘l harakati xavfsizligi xizmati bosh boshqarmasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi YHXB, viloyatlar va Toshkent shahri YHXB bo‘linmalari tuzildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 31 maydagi “O‘zbekiston Respublikasida post-patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 243-40-sonli Qarori bilan mavjud shtatlar soni chegarasida O‘zbekiston Respublikasi IIV Post-patrul xizmati bosh boshqarmasi va Jamoat tartibini qo‘riqlash bosh boshqarmasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida ularning hududiy bo‘linmalari tuzildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 25 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida yong‘in xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 267-44-sonli Qarori bilan IIVning yong‘indan saqlash bo‘linmalari bazasida O‘zbekiston Respublikasi IIV Davlat yong‘in xavfsizligi xizmati tashkil etildi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi IIV, Toshkent shahar IIBB va viloyatlar IIB lari huzurida yong‘in xavfsizligi boshqarmalari tashkil etildi. 2019 yil 10 aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezident farmoniga ko‘ra Yong‘in xavfsizligi boshqarmasi 2020 - yil 1-yanvardan boshlab favqulodda vaziyatlar vazirligiga o‘tkazildi. Yurtimizda tarixiy obidalar juda ham ko‘p bu tarixiy maskanlar, jannatmakon o‘lkamiz tabiatida dam olishga kelgan chet ellik va mahaliy sayyohlarning xavfsizligini ta‘minlash maqsadida turizm erkin iqtisodiy zonalarida 2019 – yildan “Tourist police” tashkil etilib ularga zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlandi.

Xulosa qilib aytganda so‘ngi yillarda barcha sohalar kabi Ichki ishlar vazirligida “xaql manfaatlariga xizmat qilish” shiori ostida keng ko‘lamda islohatlar o‘tkazilishi natijasida taraqqiy etib boryotgan yurtimizda jamoat xavfsizligini ta‘minlash, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, davlat va

xalq mulkini turli xil qonunbuzarlik asosida o'g'irlardan himoya qilishda samarali ishlar olib bormoqda .

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati.

1. Гулямов З. Проблемы совершенствования деятельности милиции в период становления демократического правового государства. Автореф. дисс. канд.юрид. наук. –Ташкент: 1995. – С.7.
- 2.Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. 25.10. 1991 й. № 270 / NORMA ҳуқуқий ахборот тизими.
3. Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қарорлари тўплами. 1991. - №10.
- 4.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори (01.03.1993. №110) га илова / NORMA ҳуқуқий ахборот тизими.
- 5.«Qalqon».1999 йил июль. 7-сон.
- 6.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори 13.04.1998 й. №110 / NORMA ҳуқуқий ахборот тизими.
- 7.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари тўплами. -2001. -№7.
- 8.Пулатов Ю. С чего начинается реформирование органов внутренних дел ? // Ҳуқуқ-право-Law. 2004, №4 (28), 80-84 б
- 9.Мухторов Н. Ички ишлар идоралари ходимлари кунини белгилашнинг ҳуқуқий асослари / Янги қонунлар моҳияти(илмий-амалий қўлланма). Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. 2009, -Б. 44.
10. LexUz. O'zbekiston Respublikasi Prezident Farmoni. 2019,10.04.PF -5706 son

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.